

TƏHSİL SİSTEMİNƏ İNKLÜZİV YANAŞMANIN SOSIAL TƏSİRLƏRİ

İsmayılova Nigar Ramiz qızı

0000-0002-0857-7475

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan, Bakı şəhəri

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi

niay.83@mail.ru

050-580-30-37

XÜLASƏ

AÇAR SÖZLƏR: təhsil, inklüziv yanaşma, sosial təsir, inkişaf, cəmiyyət

KEY WORDS: education, inclusive approach, social impact, development, society

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, инклюзивный подход, социальное воздействие, развитие, общество

Məqalədə təhsil sisteminə inklüziv yanaşmanın cəmiyyətə göstərdiyi sosial təsirlər araşdırılır. Inklüziv təhsil – sağlam və xüsusi təhsil ehtiyacı uşaqların eyni təhsil mühitində bərabər şəkildə iştirakını təmin edən bir yanaşmadır. Bu sistem yalnız təhsil sahəsində deyil, həm də ümumi ictimai münasibətlərdə əhəmiyyətli dəyişikliklər yaradır.

Inklüziv yanaşma fərdlərin bir-birini daha yaxşı anlamasına, empatiya və tolerantlıq dəyərlərinin güclənməsinə səbəb olur. Bu da cəmiyyətin daha ədalətli müxtəlifliyi qəbul edən və birgəyaşayışı təşviq edən formada inkişafına təkan verir. Həmçinin bu model valideynlərin və müəllimlərin rolu və məsuliyyətini artıraraq, onların cəmiyyətə daha fəal inteqrasiyasına yol açır.

Məqalədə həmçinin inklüziv təhsilin sosial təsirlərinə mane olan çətinliklər – ictimai stereotiplər, pedaqoji hazırlıqsızlıq və texniki çatışmazlıqlar da vurğulanır. Sonda isə inklüziv yanaşmanın daha effektiv tətbiqi üçün müxtəlif tövsiyələr irəli sürülür. Bu yanaşma təhsil sistemini yalnız əlçatan deyil, eyni zamanda, insan hüquqlarına əsaslanan sosial dəyişikliklərin mühüm alətinə çevirir.

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar təhsil müəssisələrində normal uşaqlarla birgə təhsil alaraq özlərini cəmiyyətin bərabərhüquqlu nümayəndəsi kimi hiss edir və bu onlarda motivasiya yaradır.

SUMMARY

The article examines the social impact of an inclusive approach to the education system on society. Inclusive education is an approach that ensures equal participation of healthy and special education needs children in the same educational environment. This system creates significant changes not only in the field of education, but also in general social relations.

An inclusive approach leads to a better understanding of each other, strengthening the values of empathy and tolerance. This in turn encourages the development of society in a more just manner that accepts diversity and promotes coexistence. This model also increases the role and responsibility of parents and teachers, paving the way for their more active integration into society.

The article also highlights the difficulties that hinder the social impact of inclusive education - social stereotypes, pedagogical lack of preparation and technical shortcomings. Finally, various recommendations are put forward for a more effective implementation of the inclusive approach. This approach makes the education system not only accessible, but also an important tool for social change based on human rights.

Children with special needs, by studying together with normal children in educational institutions, feel like equal representatives of society, and this motivates them.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается социальное влияние инклюзивного подхода к системе образования на общество. Инклюзивное образование – это подход, обеспечивающий равноправное участие здоровых и детей с особыми образовательными потребностями в единой образовательной среде. Такая система вносит существенные изменения не только в сферу образования, но и в общественные отношения в целом.

Инклюзивный подход способствует лучшему пониманию друг друга, укрепляя ценности эмпатии и толерантности. Это, в свою очередь, способствует развитию общества более справедливо, принимает разнообразие и способствует сосуществованию. Эта модель также повышает роль и ответственность родителей и педагогов, открывая путь к их более активной интеграции в общество.

В статье также рассматриваются трудности, препятствующие социальному воздействию инклюзивного образования: социальные стереотипы, педагогическая неподготовленность и технические недостатки. В заключение предлагаются различные рекомендации по более эффективной реализации инклюзивного подхода. Такой подход делает систему образования не только доступной, но и важным инструментом социальных изменений, основанных на правах человека.

Дети с особыми потребностями, обучаясь вместе с обычными детьми в образовательных учреждениях, чувствуют себя равноправными представителями общества, и это их мотивирует.

Müasir dövrdə təhsil yalnız bilik ötürmək deyil, eyni zamanda, cəmiyyətin sosial strukturunu formalaşdırma vasitəsidir. İnklyüiv təhsil modeli hər bir uşağın, o cümlədən xüsusi təhsil ehtiyacları olan fərdlərin təhsilə bərabər çıxışını təmin etməyə yönəlmişdir. Bu yanaşma tək cəpə pədaqoji məsələ deyil, həm də insan hüquqları, sosial ədalət və bərabərlik prinsipinə əsaslanan bir ictimai prosesdir.

Azərbaycan da daxil olmaqla bir çox ölkələrdə inklyüiv təhsilə keçid dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında”

Konvensiya, UNESCO-nun təhsil bərabərliyi ilə bağlı çağırışları bu sahədə qlobal səviyyədə öhdəliklərin artdığını göstərir.

İnklüzivlik BMT-nin Davamlı İnkişaf məqsədlərindən biridir. Azərbaycan da daxil olmaqla, bir çox ölkə inklüziv təhsilin tətbiqi ilə bağlı hüquqi və institusional islahatlara başlayıb.

Cəmiyyətin sosial inteqrasiyası əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə tam qatılması üçün vacib pillədir. Bu yanaşma sosial bərabərliyi təşviq edir və gələcəkdə daha tolerant və ədalətli bir cəmiyyətin formalaşmasına xidmət edir.

İnklüziv təhsil sisteminə keçidin sosial təsirləri – cəmiyyətin daha tolerant, anlayışlı və ədalətli bir mühitə çevrilməsi baxımından son dərəcə aktualdır. Belə bir yanaşma yalnız xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin deyil, ümumilikdə cəmiyyətin rifahına müsbət təsir göstərir.

İnklüziv təhsil modeli cəmiyyətdə yalnız təhsil sahəsində deyil, daha geniş mənada sosial münasibətlər sistemində də müsbət dəyişikliklər yaradır. Bu modelin əsas mahiyyəti fərqli qabiliyyətlərə malik bütün uşaqların eyni təhsil mühitində birgə öyrənməsini təmin etməkdir. Bu, təkcə uşaqların deyil, bütövlükdə cəmiyyətin düşüncə tərzini və münasibət sistemini dəyişdirən fərqli bir yanaşmadır.

İnklüziv siniflərdə təhsil alan sağlam uşaqlar fərqlilikləri daha erkən yaşda qəbul etməyi və onlara hörmətlə yanaşmağı öyrənirlər. Bu, empatiya, tolerantlıq və sosial məsuliyyət kimi keyfiyyətlərin formalaşmasına şərait yaradır. Eyni zamanda xüsusi təhsil ehtiyacı olan uşaqlar özlərini cəmiyyətin ayrılmaz bir parçası kimi hiss edir və sosiallaşma bacarıqları inkişaf edir.

İnklüziv təhsil valideynlər arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlayışın formalaşmasına imkan verir. Xüsusi ehtiyacı olan uşaqların valideynləri daha fəal mövqe tutur, cəmiyyətlə inteqrasiyası güclənir. Bu, həm də stereotiplərin və ayrıseçkiliyin azalmasına səbəb olur.

“Müəllimlərin inklüziv təhsil sahəsində bacarıqlarının artırılması” layihəsinə əsasən görülən işlər çoxşaxəli çərçivədə 4 istiqamət üzrə təsnifatlaşdırılıb:

1. İnklüziv təhsil üzrə tədris proqramı və materiallarının təkmilləşdirilməsi. Bu istiqamətdə inklüziv təhsil üzrə ekspert komandalarının birbaşa iştirakı ilə yeni təlim modullarının hazırlanması, onların ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasında ilkin pedaqoji təhsil və ixtisasartırma təhsil proqramlarına daxil edilməsi, təlimat və tədris xarakterli müxtəlif vəsaitlərin (psixoloq, loqoped və s.) hazırlanması, bu məlumat və resursların daha əlçatan olması üçün onlayn portalın yaradılması nəzərdə tutulur.

2. Müəllim və yardımçı heyətin bacarıqlarının artırılması. Burada məqsəd təlim modulları əsasında ibtidai sinif müəllimləri, pedaqoji kadr hazırlığı aparən ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri və tələbələrinin təlimlərə cəlb olunmasıdır.

3. Müəllim və yardımçı mütəxəssislər üçün inklüziv təhsil üzrə resursların yaradılması. Bu komponent çərçivəsində inklüziv təhsil üzrə mövcud kadr potensialı, təlim resursları və s. haqqında tədqiqat aparmaq, inklüziv təhsil mərkəzləri yaratmaq və həmin mərkəzlərdə müəllim hazırlığına xidmət əsas hədəflərdir.

İnklüziv təhsil üzrə təhsil siyasətinin təkmilləşdirilməsi və ictimai maarifləndirmə tədbirləri. Bu komponent çərçivəsində Bakı şəhərində və digər regionlarda məlumatverici posterlər yerləşdirmək, inklüziv təhsilin əhəmiyyətini göstərən sosial çarxlar hazırlayıb televiziya kanallarında yerləşdirmək, sosial media, müxtəlif sosial aksiyalar və çoxsaylı digər vasitələrlə ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını təmin etmək nəzərdə tutulmuşdur” (<https://as-journal.edu.az/inkluziv-t%C6%8Fhsild%C6%8F-sinfin->

effektiv-idar%C6%8F-edilm%C6%8Fsinin-m%C6%8Fqs%C6%8Fdi-v%C6%8F-%C6%8Fh%C6%8Fmiyy%C6%8Fti

İnklüziv təhsil bərabərlik, humanizm və sosial ədalət kimi ümumi dəyərlərin təbliğinə xidmət edir. Bu sistem fərqliliyin mənfi deyil, zənginlik olduğunu vurğulayır. Beləliklə, daha çox vətəndaşın fəal sosial həyata cəlb olunması, əmək bazarında və ictimai-siyasi mühitdə inklüziv düşüncənin artması ilə nəticələnir.

Təhsildəki inklüzivlik zamanla sosial münasibətlərə, iş yerlərinə, mədəni həyata və hüquqi normalara da təsir edir. Cəmiyyət getdikcə daha inklüziv olur, vətəndaşların hüquqları daha geniş mənada tanınır və qorunur. Bu da davamlı inkişafın əsas şərtlərindən biridir.

Təhsil sferasında inklüziv yanaşmanın tətbiqinə keçən əsrin 70-80-ci illərində “Xüsusi pedaqogika”nın tədqiqat sahəsi kimi baxılsa da, bu işin əsl metodoloji prinsipləri ölkəmizin müstəqillik tarixinə, yəni 1991-ci illərə təsadüf edir. Pedaqoji elmlər sistemində “Xüsusi pedaqogika” “Sağlamlıq məhdudiyətləri olan şəxslərin (uşaq və böyüklərin)” tərbiyəsinin vasitə və formalarının, metod və prinsiplərinin nəzəri əsaslarını işləyib hazırlayan əlahiddə pedaqogika kimi, eşitmə və nitq qabiliyyətindən məhrumların tərbiyəsi və təhsili ilə məşğul olan surdopedaqogika; pis, yaxud da zəif görmə qabiliyyəti olanların tərbiyəsi və təhsili ilə məşğul olan tiflopedaqogika; əqli cəhətdən qüsurlu olanların tərbiyəsi və təhsili ilə məşğul olan oliqofrenopedaqogika; uşaq və böyüklərin nitq qüsurlarını öyrənən loqopediya kimi sahələri ehtiva edən defektologiyanın xüsusiyyətlərini açıqlayır.

Hazırda cəmiyyətdə və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan təhsildə inklüziv yanaşma modeli pedaqoji prosesin səmərəliliyinin yüksəldilməsi vasitəsi olub, dünya təhsil məkanında pedaqoji fəaliyyətin stimullaşdırılmasının əsas prioritet istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirilir. Yəni inklüziv cəmiyyət üçün xas olan mədəni-sosial tədbirlərin səmərəlilik dərəcəsi dünya miqyasında təhsilin bütün strukturlarında cərəyan etdiyi kimi, ölkəmizdə də fiziki cəhətdən sağlamlığı məhdud olan uşaqlarla aparılan aktiv fəaliyyət üçün zəruri imkanlara yol açmaqla, hətta, bu sahədə mədəni vərdişlərə qovuşan yolların birmənalı olaraq vahid məcraya yönləndirilməsinə rəvac verir.

Bu gün istedadlılıq və qabiliyyətlilik səviyyəsi ilə fərqlənən uşaqların yaradıcı tədris prosesinə qoşulmasının xüsusi təhsil paradiqması kimi təhlilinin aparılması, onun məzmununun və işlək pedaqoji texnologiyalarının hazırlanması həm tam orta ümumtəhsil məktəblərinin, həm də orta-ixtisas və ali təhsil sisteminin ən aktual problemi olaraq qalır. Xüsusən, inklüziv təhsiləlmənin strateji məqsədlərini, vəzifələrini və perspektiv konstruksiyalarını, daima axtarışlar yolu ilə müəyyənləşdirmək üçün tədqiqat həyatına gətirməklə, bu işlərin təşkilati texnologiyalarının təkmilləşdirilməsini də vacib edir.

İnklüziv təhsil son 10 il müddətində Avropa, Asiya və Birləşmiş Ştatlardakı aparıcı təhsil mütəxəssisləri arasında razılaşıdırılmış əsas ideyaya çevrilmişdir. İnklüziv təhsilin fəlsəfəsi xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətin daha dəyərli üzvlərinə çevrilməsinə yardım etməkdən ibarətdir.

Valideynlər və müəllimlər inklüziv təhsilin icrasında və onun inkişafında aparıcı qüvvələrdir. Valideynlər bütün uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bu yeni yanaşmanın həyata keçirilməsinin vacibliyini qəbul etməli və ona uyğun davranmalıdırlar. Bütün uşaqların eyni hüquqlara malik olmaları valideynlər tərəfindən hörmətlə qarşılmalıdır. Hər bir valideyn bağça və məktəb fəaliyyətində fəal iştirak etməli, uşaqların keyfiyyətli təhsil almalarına yardım göstərməlidirlər.

İnklüziv təhsil yalnız məktəbdə baş verən bir proses deyil. Ailə də bu işdə öz öhdəsinə düşən məqamları bilməlidir. Belə ki, ailə digər valideynlərlə əlaqə quraraq, ictimai maarifləndirmə rolunu

oynaya, cəmiyyətin fərqli inkişaf göstəricilərinə malik uşaqlara qarşı empatiyasını artırmağa kömək edə bilər.

İnklüziv yanaşmanın qarşısındakı ən böyük maneələrdən biri sosial stereotiplərdir. Yəni ailə öz övladına və ətrafına müsbət yanaşma modeli göstərərək, bu stereotiplərləri qıra bilər. Eyni zamanda ayrıseçkiliyin qarşısında duraraq, inklüziv təhsil mühitinin formalaşmasına dəstək ola bilər. Uşaqlar, ən əsası xüsusi ehtiyacları olanlar məktəbə uyğunlaşma zamanı çətinlik çəkə bilər. Bu zaman ailənin emosional sabitlik yaratması, təhsildəki çətinliklərə qarşı mübarizə ruhunu aşılamaq kimi rol onların məktəb həyatını asanlaşdırır. Valideynlər uşaqlarına müxtəlifliklərə hörmət etməyi öyrədərək, dostluq və birlik dəyərlərini formalaşdıraraq, inklüziv təhsil mühitinin daha sağlam və anlayışlı olmasına zəmin yaradır. Valideynlər təkcə övladlarının təhsilə cəlb olunmasında deyil, həm də onların sosial adaptasiyasında mühüm rol oynayırlar. Məsələn, eşitmə məhdudiyətli bir uşağın valideynləri məktəb rəhbərliyi ilə sıx əməkdaşlıq edərək, dərslərinə surdotercüməçi cəlb olunmasına nail olmuş, həmçinin sinif yoldaşlarının bu fərqliliyə anlayışla yanaşması üçün maarifləndirici tədbirlərdə fəal iştirak etmişlər. Nəticədə həmin uşaq həm akademik, həm də sosial baxımdan inkişaf göstərə bilmişdir. Bu nümunə onu deməyə əsas verir ki, ailənin fəal iştirakı yalnız fərdi uşağın deyil, bütövlükdə sinif və cəmiyyətin inklüzivlik mədəniyyətinə uyğunlaşmasında böyük əhəmiyyət daşıyır.

Valideynlər və müəllimlər bəzən inklüziv təhsilin mahiyyətini tam anlamır.

Müəllimlər:

- Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara necə yanaşmalı olduqları barədə təlim görməmiş ola bilər;

- Eyni sinifdə müxtəlif ehtiyacları olan uşaqlarla işləməkdə çətinlik çəkə bilər.

Valideynlər isə:

- Digər uşaqların “geri qalacağından” qorxaraq, bu prosesi rədd edə bilərlər;

- Öz övladlarının damğalanacağından narahat olurlar.

Sosial işçilər, psixoloqlar, loqopedlər, xüsusi pedaqoqlar kimi mütəxəssislərin azlığı bəzən problemlər yarada bilər. Ailələrin və uşaqların ehtiyaclarını qarşılıyaacaq qurumlar və xidmətlər sistemli şəkildə inkişaf etmədikcə, inklüzivlik yalnız formal səviyyədə qalır.

İnklüziv təhsilin sosial əhəmiyyəti barədə əhali arasında kifayət qədər məlumatlılıq yoxdur. Nəticədə:

- Inklüziv məktəblərə qarşı etirazlar formalaşa bilər;

- Sosial mediada və ictimai diskursda ayrıseçkilik halları çoxala bilər.

“Məktəbəqədər yaş dövründən başlayaraq onların reabilitasiya potensialının üzə çıxarılmasına imkan verən şəraitin yaradılması və sosial-pedaqoji köməyin göstərilməsi vacib məsələlərdəndir. Bu dövr uşaqların sosial inkişafı üçün səmərəli dövrüdür. Müəyyən dərəcədə reabilitasiya olunmuş və məktəbə qədəm qoymuş kiçik yaşlı məktəblilərin də daim sosial-pedaqoji köməyə ehtiyacları var, lakin bəzən SİM uşaqlar birbaşa məktəbə gəlirlər. Bu zaman daha çox çətinliklər meydana çıxır. Onların məktəbə adaptasiyası, həmyaşıdları və müəllimlə ünsiyyətlərinin yaradılması, təlim prosesinə qoşulmaları çox vaxt tələb edir. Odur ki, məktəbdə keçiriləcək sosial-psixoloji xidmətə SİM uşaqların reabilitasiya potensialının qiymətləndirilməsi, hansı inkişaf sahəsinə ehtiyac varsa, onların üzə çıxarılması, korreksiya və inkişafetdirici, bərpaedici reabilitasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi daxil edilməlidir. Problemin həlli SİM uşaqların sosial reabilitasiyasına imkan verir və onların məktəb

kollektivi, eləcə də, cəmiyyətin digər sahələrinə inteqrasiya olunmalarını asanlaşdırır” (Hüseynova, İmanova, 2023, s. 46).

Beləliklə, inkluziv təhsil istər sağlam, istərsə də əliliyi olan şəxslərin bərabər təhsil alma hüquqlarını təmin edir və bu, cəmiyyətdə sosial bərabərliyin qorunmasına, əlil uşaqların təhsil və başqa xüsusi ehtiyaclarının ödənilməsinə şərait yaratmış olur.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI:

1. Hüseynova N., İmanova L. (2020). Inkluziv təhsilə cəlb olunan şəxslərlə işin aparılması. Bakı: Modul dərs vəsaiti, səh. 46
2. <https://as-journal.edu.az/inkluziv-t%C6%8Fhsild%C6%8F-sinfin-effektiv-idar%C6%8F-edilm%C6%8Fsinin-m%C6%8Fqs%C6%8Fdi-v%C6%8F-%C6%8Fh%C6%8Fmiyy%C6%8Fti>